

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Vafojev R.S

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**SUG'ORILADIGAN MAYDONLARDA YOPIQ GORIZONTAL DRENAJ QURUVCHI
MASHINANING SAMARALI TEXNIKA VA TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQUISH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022/DEKABR